

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA BOSHLANG‘ICH
TA‘LIM MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20270020>

MANTIQIY MASALALAR YECHISHGA O‘RGATISH ORQALI O‘QUVCHILARDA MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Xamedova Nilufar Azimovna,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

dotsenti, p.f.n.

Xidirova Iroda Ikrom qizi,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada matematika darslarida mantiqiy masalalarni yechish orqali o‘quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantirish yo‘llari bayon qilingan. Mantiqiy masalalar o‘quvchini tahlil qilish, fikrlash va to‘g‘ri xulosa chiqarishga o‘rgatishi asoslanadi.

Kalit so‘zlar: mantiqiy masala, qobiliyat, tasavvur va tafakkur, o‘qitish, ta‘lim.

Bugungi globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida ta‘lim tizimi oldiga qo‘yilayotgan asosiy vazifalardan biri - mustaqil, tanqidiy va mantiqiy fikrlay oladigan shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, matematika fani o‘quvchilarda mantiqiy tafakkurni shakllantirishda yetakchi fanlardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan ta‘limga oid farmonlarida ham o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, amaliy va mantiqiy ko‘nikmalarni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. “Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da xalq ta‘limi tizimida

ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish maqsadida o'quvchilarning o'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga yo'naltirilgan PISA (The Programme for International Student Assessment) umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratishni maqsad qilib qo'ygan.¹

PISA testlari maktab o'quvchilarining haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qay darajada egallayotganini, ta'lim tizimining bu o'zgarishlarga qanchalik moslashayotganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. PISA testlari 5 ta yo'nalish - o'qish, matematik savodxonlik, tabiiy-ilmiy fanlar, hamkorlikda muammolarni hal qilish va moliyaviy savodxonlik bo'yicha o'tkaziladi. Testlarda asosiy e'tibor o'quvchilarning mazkur yo'nalishlar bo'yicha eng asosiy tushunchalarni bilishi, bazaviy bilim va ko'nikmalarni egallagani, ulardan hayotiy vaziyatlarda foydalana olishiga qaratiladi.

Matematika darslarida mantiqiy masalalardan samarali foydalanish o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki tafakkur madaniyatini ham rivojlantiradi. Shu sababli mantiqiy masalalarni yechishga o'rgatish metodikasini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb pedagogik muammolaridan biridir.

So'nggi yillarda umumta'lim maktablari uchun ishlab chiqilgan yangi o'quv darsliklari kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirilgan. Ushbu yondashuvga ko'ra, o'quvchilar faqat bilim egallabgina qolmay, balki:

- ✓ muammoli vaziyatlarda yechim topish;
- ✓ tanqidiy va mantiqiy fikrlash;
- ✓ bilimlarni real hayotda qo'llash kompetensiyalariga ega bo'lishi lozim.

Mantiqiy masalalar ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Boshlang'ich sinf matematika darsliklarida mantiqiy masalalarga katta o'rin berilgan bo'lib, har bir dars mavzusida deyarli shunday masala uchraydi.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni

Demak, matematika darslarida mantiqiy masalalarni guruhli va individual shaklda yechish orqali o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish imkoni mavjud.

Mantiqiy masalalar an'anaviy arifmetik masalalardan farqli ravishda o'quvchilardan tayyor formulalarni qo'llashni emas, balki mustaqil fikrlashni, tahlil qilishni va xulosa chiqarishni talab etadi. Ilmiy adabiyotlarda mantiqiy masalalar:

- ✓ o'quvchilarning intellektual faolligini oshiruvchi;
- ✓ mustaqil fikrlashni shakllantiruvchi;

-bilimlarni chuqurlashtiruvchi vosita sifatida e'tirof etilgan² Mantiqiy masalalar yordamida o'quvchilar o'z fikrlarini asoslashga, dalillashga va tanqidiy baholashga o'rganadilar. Bu esa matematik tafakkurning barqaror shakllanishiga olib keladi.

Matematik tafakkur - bu o'quvchining matematik holatlar va tushunchalar bilan ishlash, ularni tahlil qilish, umumlashtirish, muammoni hal qilish, sabab-oqibat aloqalarini aniqlashga oid fikrlash qobiliyatidir. Matematik tafakkur bir nechta tarkibiy qismlardan iborat: tahliliy fikrlash, mantiqiy fikrlash, ijodiy fikrlash va rejalashtirishdan iborat. ³

Matematik tafakkurni rivojlantirish bugungi ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri sanaladi. Chunki turli fanlar va kasb faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun insonda mantiqan fikr yuritish, tahliliy yondashish hamda muammolarni samarali hal qila olish qobiliyatlari zarur hisoblanadi. Matematik masalalarni yechish jarayoni esa aynan shu ko'nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Turli mamlakatlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar matematik tafakkur rivojlanishining yoshga, o'qitish metodlariga va ijtimoiy omillarga bog'liqligini ko'rsatmoqda.

Matematik tafakkur mantiqiy masalalarni yuzaki darajada emas, balki ularning ichki mohiyatini chuqur anglab, har tomonlama tahlil qilishga

² Póya G. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton University Press, 1957. 16-page

³ U.B.Aydarova "Muammoli topshiriqlar asosida matematik tafakkurni rivojlantirish" IV ustozlar milliy forumi 11-bet

yo 'naltiradi. Masala shartini diqqat bilan o'rganish jarayonida asosiy va ikkilamchi axborotni farqlash, ma'lum va noma'lum kattaliklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash kabi amallar fikrning aniqligi va izchilligini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda mantiqiy masalalardan samarali foydalanish o'quvchilarning mantiqiy tafakkuri, mustaqil fikrlashi va muammolarni hal etish kompetensiyalarini tizimli ravishda rivojlantiradi. Natijada ularning o'quv faoliyati samaradorligi oshadi va intellektual salohiyati yuksaladi, bu esa kelajakda jamiyatning barqaror rivojiga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-sonli farmoni

2. Abdimannabovna, M. L. "TIMSS tadqiqotlarida matematik bilim va ko'nikmalar tizimini shakllantirish va rivojlantirish" Pedagog's jurnali, 2023. 517-bet

3. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z. „Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi“ Toshkent.: Fan va texnologiya, 2005. 138-142-bet

4. Poya G. How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton University Press, 1957. 16-page

5. Turayev A. "Masala yechishga o'rgatish usullari" Ilmiy-metodik elektron jurnal 2025-yil 178-bet

6. Компетентностный подход при обучении начальной математике ТДПУ ахборотномаси №3 2020й 36-40 М.Абдуллаева